

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕШЕНИЯ МАРКЕТИНГА В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Маманазарова Наргиза Комильджановна

д.п.н. (DSc), и.о. профессора университета Ориенталь

n.mamanazarova1980@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10223807>

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы теоретических подходов к организации системы маркетинга образовательных услуг и проблем в отечественной практике; определение категорий аппарата маркетинга в рамках образовательных услуг; выявление проблематики маркетинга, возникающей в образовании и перспективы их решения.

Ключевые слова: маркетинг, высшее учебное заведение (ВУЗ), образовательные услуги, качество образования, конкурентоспособность, дефицит ресурсов, конкуренция,

В условиях современного развития маркетинг является движущей силой многих ключевых процессов в мировой экономике, включая производство, потребление, экономический рост, глобализацию и образование. В частности, в системе высшего образования маркетинг становится все более актуальным и важным составляющим эффективного управления учебного заведения. Происшествия последних десятилетий во многих странах мира, связанные с переходом к рыночной экономике, поставили образовательные учреждения перед необходимостью применять маркетинговые подходы и технологии.

Во-первых, конкуренция между вузами увеличивается, поэтому для привлечения и удержания студентов необходимо предлагать качественные образовательные услуги, активно продвигать свою марку, привлекать внимание потенциальных студентов и их родителей.

Во-вторых, повышается требовательность со стороны студентов и их родителей к качеству обучения. Поэтому вузам необходимо четко понимать потребности своей целевой аудитории и предлагать соответствующие образовательные программы.

В-третьих, возрастает необходимость привлечения дополнительных источников финансирования, включая спонсорские средства и гранты. Это также требует применения маркетинговых подходов и технологий.

В-четвертых, становится все важнее вопрос формирования и управления репутацией вуза, его имиджем в обществе и среди потенциальных студентов.

Исходя из перечисленного делаем заключение, что маркетинг в системе высшего образования сталкивается с целым рядом проблем и вызовов, которые усложняют его успешное применение. Вот некоторые из них:

Дефицит ресурсов: Многие образовательные учреждения, особенно в развивающихся странах, сталкиваются с ограниченностью бюджета и недостатком ресурсов для проведения полноценной маркетинговой кампании.

Проблема дефицита ресурсов встречается довольно часто. Ограниченность бюджета и недостаток квалифицированного персонала делают невозможным проведение полноценной маркетинговой кампании. Результатом становится низкое привлечение студентов, ограниченная видимость учебного заведения, а также недостаточно эффективное построение связей и сотрудничества.

Преодолеть эти проблемы помогают следующие решения:

Совместное маркетинговое сотрудничество: Образовательные учреждения могут объединяться для проведения совместных рекламных кампаний, что позволит рациональнее использовать имеющиеся ресурсы.

Использование дешевых и бесплатных маркетинговых инструментов: Социальные сети, блоги, вебинары, партнерские программы – все это средства, которые могут эффективно работать в рамках ограниченного бюджета.

Установление партнерства с предприятиями: Заключение контрактов с известными компаниями или организациями может привести к получению дополнительного финансирования и поддержке.

Привлечение волонтеров: Студенты или выпускники могут стать волонтерами или стажерами в маркетинговом отделе.

Образовательные программы по маркетингу: Можно также попытаться подготовить своих собственных специалистов, включив в учебные программы соответствующие курсы.

Привлечение грантов: Многие вузы успешно привлекают гранты на разрешение текущих проблем и развитие.

Таким образом, даже при дефиците ресурсов есть способы эффективно использовать маркетинг для продвижения образовательных услуг.

Сложности в измерении результатов: Измерить конечные результаты маркетинга в образовании может быть сложно, так как они часто отражаются в долгосрочных переменных, таких как успехи выпускников или репутация учреждения.

Измерение результатов маркетинга в образовании действительно может быть вызовом, поскольку результаты часто становятся заметными только спустя долгое время. Все же существуют способы оценивать эффективность маркетинговых усилий:

Посещаемость сайта: Анализировать трафик на веб-сайте или страницах в социальных медиа, где продвигаются образовательные программы или университет в целом, может помочь оценить эффективность вашей маркетинговой стратегии.

Конверсионные показатели: Количество заявок на адмиссию, количество регистраций на мероприятия, количество загрузок брошюр или просмотры видео о университете, количество подписчиков на новостные рассылки - все это могут быть индикаторами эффективности маркетинга.

Опросы студентов: Чтобы узнать, как студенты узнали о вашей образовательной программе или институте, можно проводить периодические опросы среди них.

Уровень удержания студентов: Если студенты продолжают учиться в учебном заведении после первого курса, это может быть признаком успеха маркетинговых усилий.

Статистика трудоустройства выпускников: Высокий процент трудоустройства после окончания обучения также говорит о качестве образования и, следовательно, может служить показателем успешного маркетинга.

Эти метрики не дают абсолютного ответа на вопрос о том, насколько успешна маркетинговая кампания, но вместе они могут дать достаточно точное представление о ее эффективности.

Высокая конкуренция: Вузам приходится соревноваться не только между собой, но и с онлайн-курсами, альтернативными образовательными платформами, что создает дополнительные трудности.

Высокая конкуренция в образовательной сфере, безусловно, создает определенные проблемы и требует от образовательных учреждений более активных маркетинговых усилий.

Разработка уникального предложения: Вузам важно подчеркнуть свою уникальность и отличие от конкурентов. Это может быть особая программа, метод обучения, опыт преподавателей, общественная деятельность или что-то еще.

Внедрение инноваций: Использование новейших технологий и последних достижений в области обучения может помочь вузам оставаться конкурентоспособными. Это может включать обучение на расстоянии, использование VR или AR в обучении, предложение гибких обучающих программ и т.д.

Стратегическое партнерство: Сотрудничество с крупными компаниями, консультационными агентствами и другими организациями может увеличить видимость университета и привлечь больше студентов.

Улучшение уровня обслуживания: Отличное обслуживание может сделать разницу при выборе студентами между разными учебными заведениями. Это включает в себя поддержку студентов на всех этапах обучения, легкость процесса поступления, работу с административными вопросами и многое другое.

Непрерывная работа над качеством образования: Качество образования все еще остается основным фактором при выборе учебного заведения. Поэтому неуклонная работа над улучшением образовательных программ, квалификацией преподавателей, обновлением материальной базы - ключевой момент в острой конкурентной борьбе.

И, конечно, желательно не забывать о классических маркетинговых инструментах, таких как реклама, PR, работа в социальных сетях и др., которые могут значительно повысить узнаваемость образовательного учреждения.

Сложности в привлечении студентов: Современные студенты становятся все более требовательными и осведомленными, они внимательно выбирают образовательные учреждения, что требует от маркетологов еще больших усилий.

Безусловно, современные студенты - осведомленная группа, которая уделяет много внимания выбору учебного заведения. Они смотрят не только на рейтинги и стоимость обучения, но и на мнение выпускников,

данные о трудоустройстве после университета, предлагаемые курсы и уровень комфорта студенческой жизни на кампусе.

Ниже представлены некоторые стратегии привлечения студентов, которые могут пригодиться маркетологам в образовательных учреждениях:

Глубокое понимание целевой аудитории: Чтобы эффективно взаимодействовать со своими потенциальными студентами, вы должны понимать, что именно они ищут в образовательном учреждении. Это позволит вам настроить свои маркетинговые сообщения таким образом, чтобы они привлекали именно ту аудиторию, которую вы хотите увидеть в своем вузе.

Используйте социальные медиа: Студенты проводят много времени в социальных медиа, и это отличная площадка для привлечения их внимания. Демонстрация успехов студентов, обновленных программ, студенческой жизни может быть очень эффективной стратегией привлечения студентов.

Обратная связь и отзывы: Отзывы выпускников и текущих студентов могут быть важным фактором при выборе вуза потенциальными студентами. Убедитесь, что у вас есть система для сбора и использования этих отзывов в вашей маркетинговой стратегии.

Ориентация на карьеру: Демонстрация статистики результатов и трудоустройства после выпуска может выполнять важнейшую роль. Студенты хотят знать, что им обеспечен хороший путь к карьере после окончания обучения.

Гибкие и индивидуальные программы обучения: Наличие вариативности в программах и планах обучения, возможность выбора определенных курсов и направлений также важны для современных студентов.

Участие в ярмарках образования и проведение открытых дней помогает непосредственно взаимодействовать с потенциальными студентами и рассказать им что вы можете предложить.

Успешное привлечение студентов требует эффективной коммуникации и представления преимуществ образовательного учреждения таким образом, чтобы они были видны и понятны для потенциальных студентов.

Недостаток квалифицированных маркетологов: Не все учреждения высшего образования имеют в своем штате специалистов, обладающих глубокими знаниями и навыками в области маркетинга.

Действительно, в некоторых образовательных учреждениях может быть недостаток квалифицированных маркетологов, что создает проблемы в разработке и реализации эффективной маркетинговой стратегии. Но есть несколько способов решить эту проблему:

Обучение существующих сотрудников: Многие компетенции маркетинга можно получить через тренинги и курсы. Это также предоставляет возможность для персонального и профессионального роста для сотрудников.

Найм внешних квалифицированных консультантов или агентств: Это может быть более дорогим вариантом, но он позволяет использовать глубокую экспертизу и знания без необходимости нанимать постоянных сотрудников.

Партнерство с вузами, которые предлагают программы по маркетингу: Студенты, преподаватели или выпускники могут быть готовы помочь или даже провести практику, работая над маркетинговыми проектами.

Использование волонтеров или интернов: студенты, ищущие опыт в маркетинге, могут быть заинтересованы в выполнении некоторых задач при наличии должного руководства и поддержки.

Использование цифровых инструментов и ресурсов: Использование цифровых инструментов и платформ, например, для управления социальными медиа или контент-маркетингом, может помочь упростить и автоматизировать часть маркетинговых задач.

Конечно, наличие квалифицированного маркетолога в команде образовательного учреждения существенно улучшает эффективность маркетинговых усилий. Но недостаток таких специалистов не должен остановить вуз от активной маркетинговой работы. Важно искать различные пути решения этой проблемы и адаптироваться к текущим обстоятельствам.

Для решения этих проблем вузам необходимо инвестировать в качественный маркетинг, а также искать новые, эффективные подходы к привлечению и удержанию студентов.

Таким образом, маркетинг играет важную роль в образовательной сфере, и его значение продолжает расти с увеличением конкуренции:

- в условиях большой конкуренции маркетинговые усилия помогают образовательным учреждениям привлечь новых студентов. Это достигается через создание привлекательного бренда учебного заведения, продвижения программ и курсов, использования цифровых технологий для привлечения онлайн-слушателей.

- разнообразные маркетинговые кампании могут помочь укрепить или улучшить репутацию вуза, подчеркнуть его уникальные преимущества и специализацию;

- маркетинг в образовании также направлен на удовлетворение потребностей текущих студентов, чтобы они получали высококачественное образование и были довольны своим выбором. Это может помочь увеличить уровень удержания студентов и привлечь новых студентов через посредство «сарафанного радио».

- маркетинг может помочь установить и развить долгосрочные отношения с различными заинтересованными сторонами - студентами, выпускниками, преподавателями, работодателями и пр.;

- с помощью маркетинговых исследований учебные заведения могут определить, какие курсы и специализации наиболее востребованы среди студентов и работодателей, и в соответствии с этим формировать свои образовательные программы.

Таким образом, маркетинг в сфере высшего образования представляет собой комплекс мер, направленных на анализ рынка образовательных услуг, определение потребностей потенциальных студентов, разработку и продвижение образовательных программ, а также укрепление репутации образовательного учреждения. Эти задачи требуют применения современных маркетинговых технологий и инструментов.

Литература:

1. Барыгина О. Н. Управление конкурентоспособностью предприятий сферы услуг: реализация поведенческого подхода // Евразийский международный научно-аналитический журнал. 2009. № 3 (31).
2. Гришков А.Ф. Сущность и особенности конкуренции организаций в сфере услуг. С-П.: Экономика и бизнес, 2015.
3. Дацинский, Д.Б. К вопросу о детерминации особенностей производства образовательных услуг. Известия Института управления и инноваций авиационной промышленности (Известия ИУИ АП). - Ростов н/Д: Известия ИУИ АП, 2008. № 3-4. - С. 54-66.
4. Kinnel, M., MacDougal, J. Marketing in the Not-for-Profit Sector. N.Y. Butterworth Heinemann, 2007. - P.53

5. Максимова Е.В. Развитие конкурентоспособности студента в образовательном процессе университета: автореф.дис. ...канд.пед.наук. Оренбург, 2005. 14-16 с.
6. Мамонтов, С.А. Изучение конкуренции на карагандинском региональном рынке образовательных услуг ВУЗов // Маркетинг. - 2000, № 1. - С. 61.
7. Панкрухин А.П. Маркетинг образовательных услуг: методология, теория и практика // – М.: ИКФ Омега - Л. 2008.
8. Панкрухин А. Маркетинг образовательных услуг в высшем и дополнительном образовании. Учебное пособие. М.: Интерпракс. 2007.
9. Рамзаев, В.М. Управление развитием негосударственных образовательных учреждений в сфере высшего и дополнительного профессионального образования в регионе: дисс. ... канд. эконом, наук: — М., 2000. — С. 75.
10. Сагинова О. Маркетинг высшего образования: основные понятия, новые тенденции и перспективы [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://www.marketologi.ru/publikatsii/stati/marketing-vysshego-obrazovaniya-osnovnye-ponyatija-novye-tendentsii-i-perspektivy/>.
11. Снаговская Ф. Н., Язева А. Б. Сущность и основные тенденции развития сферы образовательных услуг // Экономические науки. 2011. № 6. С. 23-30.
12. Фатхутдинов Р.Ф. Управление конкурентоспособностью вуза // Высшее образование в России. 2006. №9. 37-38 с.